

MAKTABGACHA TA’LIM YOSHDAGI DIZARTRIYA NUTQ NUQSONI BO’LGAN BOLALARDA O‘QISHGA OID DASTLABKI KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Turdaliyeva Shahlo Husnitdinovna

Nizomiy nomidagi TDPU “Logopediya” kafedrasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15641554>

Annatosiya. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi dizartriya nutq nuqsoni bo‘lgan bolalarda o‘qishga oid dastlabki ko‘nikmalarini rivojlantirishning asosiy korreksion-rivojlantiruvchi, pedagogik imkoniyatlar va texnologiyalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: korreksion-rivojlantiruvchi, tovush, harf, tahlil-sintetik, texnologiya.

Аннатоция. в данной статье представлены основные коррекционно-развивающие, педагогические возможности и технологии развития начальных навыков чтения у детей с речевыми нарушениями дизартрии дошкольного возраста.

Ключевые слова: коррекционно-развивающие, звуковые, буквенные, аналитико-синтетические, технологические.

Annation. This article sets out the main correctional - pedagogical opportunities and technologies for teaching preschool children with speech impairment.

Key words: corrective-developing, sound, letter, analytical-synthetic, technological.

Jahonda maktabgacha yoshdagi nutqida nuqsoni bo‘lgan bolalarni maktabga tayorlash jarayonini samaradorligini oshirish maqsadida innovatsion texnologiyalar amaliyotga tatbiq etilmoqda. Dakar deklaratsiyasi asosida qabul qilingan “Ta’lim hamma uchun” reja-dasturi¹ asosida jismoniy va psixik rivojlanishda nuqsoni bo‘lgan bolalarni jamiyatning teng huquqli a‘zolari safiga qo‘shilishlariga yordam berish asosida alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarning ta’limga munosabatlarini hisobga olish hamda ularni kamsitishning turli xil shakllariga qarshi kurashish, ta’lim olish huquqini amalga oshirishga to‘sqinlik qiluvchi holatlarni bartaraf etish, bolalarning ijtimoiy moslashuvining samaradorligini aniqlash bo‘yicha yirik amaliy loyihalarni hayotga tatbiq etish yuzasidan tizimli ishlar olib borilmoqda.

Jahon ta’lim va ilmiy-tadqiqot tashkilotlarida nutqida og‘ir nuqsonlari bo‘lgan bolalarni maktab ta’limiga tayyorlashda ularga o‘z vaqtida logopedik korreksion yordam ko‘rsatish, bolalarning nutqiy kamchiliklarini bartaraf etish usullarini takomillashtirish, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan olib boriladigan logopedik korreksion-rivojlantiruvchi ishlarining natijadorligini oshirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu bilan birga, korreksion-rivojlantiruvchi ishlarni psixologik, ijtimoiy va somatik darajalarini takomillashtirish, ko‘rish, kinestik va eshitish analizatorlarini kuchaytirish, tibbiy-psixologik-pedagogik, korreksion-rivojlantiruvchi ishlarining yangi, innovatsion modellarini yaratish, jamiyatga integratsiyalash va ijtimoiylashuvini rivojlantirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarga alohida e’tibor berilmoqda.

Maktabgacha ta’lim yoshdagi nutqida og‘ir nuqsonlari bo‘lgan bolalarda o‘qishga oid dastlabki ko‘nikmalar tilning tovush tuzilishini bilish, bosma matnni tushunish va so‘zlarni dastlabki o‘qish bilan bog‘liq fonologik xabardorlik, yozma matnning mazmunini tushunish

¹ Дакарские рамки действий. Образование для всех: выполнение наших общих обязательств // Текст, принятый Всемирным форумом по образованию Дакар, Сенегал, 26-28 апреля 2000 г. – Париж, 2000. – 18 с.

uchun dekodlash mahorati, vizual gnozis va praksis, og‘zaki nutq hamda aqliy operatsiyalar, sintaktik va semantik o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantirishni taqozo etadi.

Psixologik jihatdan o‘qish nutq faoliyatining eng muhim turlaridan biridir. Shu munosabat bilan dissertatsiyaning mazkur bobida o‘qish ko‘plab tarkibiy qismlarga ega bo‘lgan murakkab hodisa sifatida qaraldi. Amerikalik tadqiqotchilar P.Berne, D.Roy, E.Ross fikricha, o‘qish jarayoni belgilarni qabul qilish (sezgi va hissiy jihat), belgilar va so‘zlarni talqin qilish (idrok jihati), so‘zlarning satr, mantiqiy va grammatik modellariga rioya qilish qobiliyati (ketma-ketlik jihati), so‘zlarni mustahkamlash uchun ularni amaliy tajriba bilan bog‘lash (tajriba jihati), xulosa chiqarish va materialga baho berish (tafakkur jihati), ilgari o‘rgangan narsalarini tushunish, yangi g‘oyalar va faktlarni o‘z ichiga olish (o‘rganish jihati), belgilar va tovushlar, so‘zlar va ularning ma‘nolari o‘rtasidagi bog‘liqlikni tushunish (assotsiativ jihat), o‘qishga ta’sir qiladigan shaxsiy qiziqishlar va pozitsiyalar bilan shug‘ullanish (affektiv jihat) kabi bir qator jihatlarni ifodalaydi².

E.E.Shuleshko yozma, ya’ni ko‘zga "ko‘rinadigan" nutqni og‘zaki nutqqa eng yaqin deb hisoblab “bu ikkala nutq ham og‘zaki nutqning turlari” ekanligini ta’kidlagan. Yozma va og‘zaki nutq bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, yozma nutqdagi grafik belgisi bu fonemadir deb ta’kidlagan³.

Psixologik va pedagogik adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, dizartriya og‘ir nutq buzilishlari orasida eng ko‘p tarqalgan kamchilik sanaladi. Dizartriya markaziy xarakterdagi organik buzilishlarning oqibati hisoblanib, o‘ziga xos belgilari nutq apparati innervatsiyasidagi yetishmovchilik bilan bog‘liq holdagi buzilish bo‘lib, unda tovushlar talaffuzi, fonematik idrok, gipersalivatsiya, tug‘ma ensefalopatiya, ovoz balandligining yetarli emasligi, ritm, prosodik komponentlar, nafas olish va artikulyatsiya harakatlarining buzilishi, tremorlarni mavjudligi, harakatlar koordinatsiyasini buzilishi, sinkineziya, og‘iz bo‘shlig‘i harakatlar patologik reflekslarni mavjudligi, mushaklar distrofiyasi, undosh va unli tovushlarning talaffuzini buzilishi, nutq muloqotning ortishi bilan noaniqlikni oshishi, olingan ko‘nikmalarni uzoq muddatli mustahkamlashdagi qiyinchiliklar kuzatiladi.

C.J.Achilova dizartriya nutq kamchiligini bartaraf etishda bolaning ilk rivojlanish davrlari, umumiy va oiladagi rivojlanish holatlarini inobatga olgan holda tovushni nutqqa qo‘yish, tovushni nutqda mustahkamlash, tovushni nutqda boshqa tovush bilan farqlash kabi ishlar olib borish zaruratini ta’kidlaydi⁴.

M.B.Mamatova ishlarida dizartriya nutq kamchiligining patogenezi, o‘ziga xos klinik belgilarining namoyon bo‘lishi, shu bilan birga patogenetik tomondan asoslangan logopedik ish metodikasini yaratishni tavsiya etadi⁵.

Z.I.Sobirova dizartriyaning tasniflashda jarohatlanish o‘chog‘ini hisobga olish tamoyiliga amal qilib, dizartriyaning bulbar, psevdobulbar, qobiqli dizartriya, qobiq osti va miyachali dizartriya xususiyatlarini yoritib beradi⁶.

² Bums R., Roy V., Ross Ye. Krischer C.C. et al. Gliding text: a new aid to improve the reading performance of poor readers by subconscious gaze control // Educ. Res. 1995. 36 (3). P. 271–283.

³ Шульешко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму и счёту. М., 2001.

⁴ Achilova S.D. Dizartriya nutq kamchiligiga ega bolalar nutqining fonetiko-fonetik tomonini korreksiyalash ish tizimi Ped.fan.bo‘yicha. falsafa dok.(PhD) diss. Avtoreferati. – T.: 2021. - 49 b.

⁵ Mamatova M.B. Nutqida nuqsonli bo‘lgan bolalarni kinetik-kinestetik praksisini rivojlantirish texnologiyalari: Ped. fan. bo‘yicha falsafa dok. (PhD) diss. avtoreferati. - T.: 2023.

⁶ Sabirova Z.I. Nutqida og‘ir nuqsonlari bo‘lgan bolalarni maktabga tayyorlash: Ped. fan. bo‘yicha falsafa dok. (PhD) dissertatsiya. avtoreferati. – T.: 2023. - 46 b.

Dizartriya nutq nuqsoni bo‘lgan bolalarda o‘qishga oid dastlabki ko‘nikmalarini rivojlantirish, ularning individual xususiyatlarini hisobga oladigan maxsus pedagogik yondashuvlar va usullardan foydalanishni talab qiladi. Mazkur bobda yuqorida bildirilgan fikrlar, olib borilgan tadqiqotlar tahlili natijasida dizartriya nutq nuqsoni bo‘lgan bolalarda o‘qishga oid dastlabki ko‘nikmalarini rivojlantirishning asosiy korreksion-pedagogik imkoniyatlar keltirildi.

Ta‘limning o‘yinga asoslangan usullari. Dizartriya nutq nuqsoni bo‘lgan bolalarning o‘quv jarayonida o‘yin faoliyati muhim rol o‘ynaydi. Interaktiv o‘yinlar, fonema va harflarni o‘z ichiga olgan o‘yinlardan foydalanish bolalarga materialni osonroq tushunishga yordam beradi. Masalan, tovushlar va harflarni moslashtirish, harflardan so‘zlarni yaratish uchun o‘yinlar va boshqalar. Rolli o‘yinlar matnni o‘qish o‘yin harakatlari bilan bog‘liq bo‘lgan rolli vaziyatlarni yaratish orqali bolalarning qiziqishi va motivatsiyasini oshirishga yordam beradi.

Multimedia resurslaridan foydalanish. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish o‘quv jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ta‘lim dasturlari, interfaol multimedia ilovalari vizual va eshitish qobiliyatini rivojlantiruvchi elementlarni o‘z ichiga oladi. Animatsion filmlar va o‘quv videolari o‘qiganlarni mustahkamlashga yordam beradi va mazmunni o‘qish va tushunishni rivojlantiradi.

Fonematik idrokni rivojlantirish. Ovozni farqlash mashqlari bolalarni tovushlarni aniqlash, farqlash va qo‘shishga undaydigan o‘yinlar va mashg‘ulotlar eshitish xotirasi va diqqatini kuchaytirishga yordam beradi.

Ovoz chiqarib o‘qish va muhokama qilish. Ovoz chiqarib o‘qish ko‘plab ta‘lim imkoniyatlarini beradi. Birgalikda o‘qishda logoped o‘qishda, savollar berishda, o‘qiganlarini muhokama qilishda faol ishtirok etishi kerak, bu esa bolalarga matnni tushunish va talqin qilishni rivojlantirishga yordam beradi. Matn tarkibni muhokama qilishda logoped bolaga o‘qiganlarini qayta aytib berish yoki muhokama qilish uchun vazifalar qo‘yadn, bu tushunishni yaxshilaydi va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi.

Qo‘llab-quvvatlovchi ta‘lim muhiti. Ijobiy ta‘lim muhitini yaratish motivatsiyani oshirishga yordam beradi. O‘quv materiallarining xilma-xilligi, turli xil kitoblardan (rasmlar, she‘rlar, ertaklar bilan) foydalanish o‘quv jarayonini yanada qiziqarli va ma‘rifiy qiladi. Muvaffaqiyat va faollik uchun mukofotlar tizimidan foydalanish muhim, bu bolalarda o‘quv jarayoniga ishonch va qiziqishni his qilish imkonini beradi.

Ota-onalarni o‘quv jarayoniga jalb qilish. Dizartriya nutq nuqsoni bo‘lgan bolalarni o‘qitishda oila asosiy rol o‘ynaydi. Oilaviy tadbirlar logoped ota-onalar uchun uyda o‘qish ko‘nikmalarini qanday qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirishni o‘rganish uchun seminarlar yoki maslahatlar tashkil qiladilar. Ota-onalar birgalikda o‘qish uchun o‘yin materiallari va kitoblardan foydalanishlari mumkin, bu esa bolalarning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini yanada oshiradi.

Dizartriya nutq nuqsoni bo‘lgan bolalarda o‘qishga oid dastlabki ko‘nikmalarini rivojlantirishning korreksion-pedagogik imkoniyatlari xilma-xil bo‘lib, logopelardan ijodiy yondashuvni talab qiladi. Individual mashg‘ulotlar, o‘yin usullari, zamonaviy texnologiyalar, fonematik idrokni rivojlantirish va oilani korreksion-rivojlantiruvchi ish jarayoniga jalb qilish muvaffaqiyatli o‘rganish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Bunday usullar bolalarning o‘qish qobiliyatlarini rivojlantirishga, ijtimoiylashuviga va shaxsiy o‘shishiga yordam beradi⁷.

⁷ Турдалиева Ш.Х. Развитие навыков чтения - это сложный психофизиологи-ческий процесс у детей с тяжёлыми речевыми нарушениями дошкольного возраста. Общество и инновации. 4, 8/5 (окт. 2023), С.124-127.

Dizartriya nutq nuqsoni bo‘lgan bolalarda o‘qishga oid dastlabki ko‘nikmalarini rivojlantirish bo‘yicha korreksion-pedagogik ishlar tizimi dastlabki o‘qish malakalarini shakllantirish (tahliliy), birgalikda o‘qish (tahliliy-sintetik), ko‘nikmalarni mustahkamlash (sintetik) bosqichlari asosida amaliyotga tatbiq etildi.

Dastlabki o‘qish ko‘nikmalarini shakllantirish (analitik) bosqichda dizartriya nutq nuqsoni bo‘lgan bolalarda harf va tovushlar bilan tanishtirish, mayda motorikani rivojlantirish, bo‘g‘in hosil qilish ko‘nikmasini shakllantirishga doir korreksion rivojlantiruvchi ishlar olib borildi.

Birgalikda o‘qish (tahliliy-sintetik) bosqichda bolalar uchun nashr etilgan rasmlı kitoblardan, ko‘p funksiyali, o‘yinli, loyihalash texnologiyalardan foydalanildi. Bu jarayonda pedagog matnni ovoz chiqarib o‘qiydi, bola esa matnni xatcho‘p yordamida kuzatib bordi hamda o‘qilgan matnni tushunish, matnni muhokama qilish va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun turli viktorinalar o‘tkazildi.

Ko‘nikmalarni mustahkamlash (sintetik) bosqichida muloqot va kinestetik texnologiyalar foydalanildi. Ushbu jaryonda o‘qilgan matnlar asosida rollarga bo‘lib hikoya qilish bilan birgalikda bolalar tomonidan uydirilgan hikoyalarni tuzishga qaratilgan o‘yin vaziyatlar yaratildi. Bolalarning so‘z boyligini kengaytirish maqsadida yangi so‘zlar va nutqiy konstruksiyalarni kiritildi. Dizartriya nutq nuqsoni bo‘lgan bolalarda o‘qishga oid dastlabki ko‘nikmalarini rivojlantirish maqsadida ko‘p funksiyali texnologiyalar, o‘yin texnologiyalari, loyihalash texnologiyalari, muloqot va kinestetik texnologiyalar qo‘llaniladi.

O‘yinli texnologiyalari nutqni tahlil qilish, so‘z yasash va qofiyalashga asoslangan o‘yinlar fonematik idrok va so‘z boyligini rivojlantirishga yordam beradi. O‘yin texnologiyalari nutq apparati xususiyatlarini va dizartriya nutq nuqsoni bo‘lgan bolalarning kognitiv idrokini hisobga oladigan innovatsion o‘qitish usullarini taklif qiladi. Masalan, dizartriya nutq nuqsoni bo‘lgan bolalarda fonematik idroknini rivojlantirishda.

Ko‘p funksiyali texnologiyalar korreksion vazifalarini amalga oshirish uchun variativ topshiriqlar, turli ob'ektlar, rasmlar, interaktiv o‘yin va o‘yinchoqlardan foydalanish asosida amalga oshirildi. Masalan, artikulyatsion va mayda motorika ko‘nikmalarini, fonemik idrok, og‘zaki nutqni rivojlantirishga qaratilgan logoertaklardan foydalanildi.

Loyihalash texnologiyalari dizartriya nutq nuqsoni bo‘lgan bolalarda o‘qishga oid dastlabki ko‘nikmalarini rivojlantirishda samarali vositadir. Ushbu texnologiyalar faol ishtirok etish tamoyiliga asoslanadi, bu esa o‘quv jarayonlarini har bir bolaning individual xususiyatlariga moslashtirishga imkon beradi. Chizish, modellashtirish va hikoya qilish kabi proyektiv usullar bolalar o‘z fikrlari hamda his-tuyg‘ularini ifoda eta oladigan vaziyatlarni yaratadi va shu bilan bolalarning til faolligini rag‘batlantiradi.

Muloqot va kinestetik texnologiyalar dizartriya nutq nuqsoni bo‘lgan bolalarda o‘qishga oid dastlabki ko‘nikmalarini rivojlantirish individual yondashuvni va imo-ishoralar, mimika va vizual materiallardan foydalanish kabi muloqot texnologiyalari ham asosiy rol o‘ynaydi. Dizartriya nutq nuqsoni bo‘lgan bolalarda birlamchi nutq kamchiliklarini bartaraf etish va o‘qishga oid dastlabki ko‘nikmalarini rivojlantirish samaradorligi oshirish maqsadida logopedik massaj, sensor integratsiya, bioenergoplastika, musiqali terapiya, bioakustik korreksiya texnologiyalari va “Sehrli xaltacha”, “Ko‘zgu”, “Rassom”, “Qofiyalar” mashqlaridan samarali foydalanildi.

Xulosa o‘rindida aytish mumkinki, maktabgacha ta‘lim yoshidagi dizartriya nutq nuqsoni bo‘lgan bolalarda o‘qishga oid dastlabki ko‘nikmalarini rivojlantirish mezonlari so‘zdagi o‘xshash fonemalarni farqlash, so‘zning tovush tarkibi haqida bilish, tovush-harf birlashmasini

anglash, ko‘ruv idroki, fazoda mo‘ljol olish hamda harf gnozisini idrok qilishni hisobga olgan holda, nutq kamchiliklarini bartaraf etishga differensial yondashuv va texnologiyalar asosida takomillashtirildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Дакарские рамки действий. Образование для всех: выполнение наших общих обязательств // Текст, принятый Всемирным форумом по образованию Дакар, Сенегал, 26-28 апреля 2000 г. – Париж, 2000. - 18 с.
2. Bums R., Roy V., Ross Ye. Krischer C.C. et al. Gliding text: a new aid to improve the reading performance of poor readers by subconscious gaze control // Educ. Res. 1995. 36 (3). P. 271–283.
3. Шулешко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму и счету. М., 2001.
4. Achilova S.D. Dizartriya nutq kamchiligiga ega bolalar nutqining fonetiko-fonetik tomonini korreksiyalash ish tizimi Ped.fan.bo‘yicha. falsafa dok.(PhD) diss. Avtoreferati. - T.: 2021. - 49 b.
5. Mamatova M.B. Nutqida nuqsoni bo‘lgan bolalarni kinetik-kinestetik praksisini rivojlantirish texnologiyalari: Ped. fan. bo‘yicha falsafa dok. (PhD) diss. avtoreferati. - T.: 2023.
6. Sabirova Z.I. Nutqida og‘ir nuqsonlari bo‘lgan bolalarni maktabga tayyorlash: Ped. fan. bo‘yicha falsafa dok. (PhD) dissertatsiya. avtoreferati. - T.: 2023. - 46 b.
7. Турдалиева Ш.Х. Развитие навыков чтения - это сложный психофизиологи-ческий процесс у детей с тяжелыми речевыми нарушениями дошкольного возраста. Общество и инновации. 4, 8/S (окт. 2023), С.124-127.
8. Турдалиева Ш.Х. Развитие начальных навыков чтения у детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольном возрасте. “Мақтаб ва хаёт” № 7(179) 2023, (36-38).